

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Содикова Нозима Боходировна

НАУЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ, ИНФИЦИРОВАННЫХ КОРОНОВИРУСОМ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

